

КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОГО ТЮРКСКОГО МИРА: ИНИЦИАТИВА НА БУДУЩЕЕ

Гладких Саодат Ганишеровна

Старший преподаватель Ташкентской государственной высшей школы национального танца и хореографии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14505081>

С 2019 года, наша страна стала полноправным членом Организации Тюркских государств (ОТГ), которая была создана для укрепления связей между тюркскими народами и государствами, представляющими их интересы на международной арене. За последние годы Организация Тюркских государств приобрела значимость как платформа для политического, экономического и культурного сотрудничества. В условиях глобализации и быстро меняющегося мира, организация играет ключевую роль в формировании единой тюркской идентичности и укреплении позиций своих членов на мировой арене.

Именно в рамках Организации тюркских государств запущены системные механизмы укрепления политического диалога между странами тюркского мира, развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, стимулирования деловых связей, расширения культурно-гуманитарного сотрудничества. [2]

Организация Тюркских государств (ОТГ) сегодня предоставляет странам-участницам возможность обсуждать важные политические вопросы и выработать совместные позиции по ключевым международным проблемам. Это особенно актуально в условиях геополитической нестабильности.

Кроме того, организация способствует защите суверенитета своих членов, поддерживая их в международных делах и предоставляя платформу для дипломатического взаимодействия.

Важно отметить, что Организация Тюркских государств (ОТГ) позволяет тюркским государствам объединять усилия и формировать единый голос на международной арене, что усиливает их влияние в глобальных вопросах.

Но самое важное, организация поддерживает обмен технологиями и инновациями между государствами, что способствует развитию новых отраслей экономики и повышению конкурентоспособности.

В этой связи представляет интерес выдвинутые недавно на саммите ОТГ в Бишкеке главой нашей страны инициативы, среди которых - разработка Концепции цифрового Тюркского мира, направленной на широкое внедрение экономики будущего. Она послужит взаимному обмену передовым опытом и достижениями наших стран в IT-сфере, созданию цифровых систем инноваций, инфраструктуры и науки, крупных дата-центров. [3]

Предложенная инициатива стала созвучной с принятой инициативой со стороны Кыргызского лидера, который выразил благодарность за поддержку по присвоению Бишкеку статуса цифровой столицы тюркского мира на 2025 год, отметив, что Кыргызстан стремится ускорить процесс цифровой интеграции в рамках ОТГ. [1]

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что в области создания единого цифрового пространства мы заинтересованы в упрощении электронной торговли, транспортных и логистических процедур, а также во взаимном признании цифровых стандартов и сертификатов. Мы намерены совместно разработать документы, направленные

на создание механизмов взаимного признания электронных подписей. В рамках председательства Кыргызстана будет оказана поддержка совместным исследованиям в области цифровых технологий, особенно в сфере государственных услуг и искусственного интеллекта. [1]

Нельзя не согласиться с тем, что в условиях глобализации и стремительного развития цифровых технологий перед странами Тюркского мира открываются новые горизонты для сотрудничества и интеграции. Выступление Президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева на саммите Организации Тюркских Государств (ОТГ) в Бишкеке стало важным событием, подчеркивающим необходимость создания концепции цифрового тюркского мира. Эта инициатива направлена на укрепление связей между тюркскими государствами и использование цифровых технологий для решения общих задач.

Основные цели концепции цифрового тюркского мира включают:

- Разработку платформы для обмена информацией, культурными ценностями и экономическими ресурсами между тюркскими государствами.

- Использование цифровых технологий для содействия торговле, инвестициям и совместным проектам в различных отраслях, включая сельское хозяйство, энергетику и ИТ.

- Создание совместных образовательных программ и исследовательских инициатив, направленных на развитие человеческого капитала и инновационных технологий.

- Поддержку культурного обмена и сохранение исторического наследия тюркских народов через цифровые технологии.

В рамках предложенной Концепции важно заложить необходимость создания высокоскоростных интернет-сетей и доступных цифровых услуг для всех стран-участниц ОТГ.

Помимо этого, можно ожидать разработку систем электронного управления, которые позволят улучшить взаимодействие между государственными органами и гражданами.

Данная Концепция создаст условия для обеспечения защиты данных и информации в рамках цифрового сотрудничества, что является критически важным в условиях растущих угроз киберпреступности.

Поддержка предложенной инициативы, которая предусматривает разработку стартапов и инновационных проектов, направленных на решение актуальных проблем, с использованием технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн, имеет надежное будущее.

Выдвинута инициатива по разработке концепции цифрового тюркского мира. Она будет способствовать взаимному обмену передовым опытом и достижениями наших стран в сфере информационных технологий, созданию цифровых систем инноваций, инфраструктуры и науки, крупных дата-центров. В этой связи между странами будут созданы новые точки сотрудничества для развития интеллектуальной собственности. [2]

На сегодняшний день уже существуют примеры успешного сотрудничества между тюркскими государствами в области цифровизации. Например, проекты по созданию совместных платформ для обмена данными в области сельского хозяйства и экологии, а также инициативы по обучению молодежи цифровым навыкам.

Концепция цифрового тюркского мира представляет собой стратегически важную инициативу, которая может значительно укрепить связи между тюркскими государствами

и способствовать их устойчивому развитию в условиях современного мира. Реализация данной концепции потребует совместных усилий всех участников, однако результаты могут стать основой для процветания тюркских народов в будущем.

Таким образом, в последние десятилетия цифровизация стала основным фактором глобальных изменений в политической, экономической и культурной сферах. В рамках данной концепции рассматривается идея формирования "Цифрового тюркского мира" как части глобальных процессов, направленных на улучшение взаимосвязи и интеграции тюркских государств в цифровой среде. Инициативы, связанные с этой концепцией, включают создание общей цифровой инфраструктуры, развитие высоких технологий и интернета, а также сотрудничество в сфере образования, медицины и бизнеса.

Особое внимание уделяется роли цифровых технологий в укреплении политического и культурного единства тюркских народов, а также возможности использования таких технологий для решения проблем устойчивого развития и повышения качества жизни граждан этих стран. Важным аспектом является также развитие цифровых платформ для обмена знаниями и информацией, что способствует укреплению связей между различными культурами, языками и традициями в рамках тюркского мира.

Основные цели этой концепции заключаются в улучшении цифровой грамотности населения, увеличении объемов цифровых транзакций, расширении экономического сотрудничества через цифровые каналы и создание устойчивой цифровой экономики. В долгосрочной перспективе данная концепция предполагает создание единого цифрового пространства для тюркских стран, что позволит значительно повысить их конкурентоспособность на мировой арене.

Другими словами, "Цифровой тюркский мир" представляет собой перспективную стратегию, направленную на повышение уровня сотрудничества и интеграции между тюркскими государствами с учетом новых вызовов и возможностей, которые предоставляет цифровизация в XXI веке.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бишкек станет цифровой столицей тюркского мира в 2025 году. – <https://www.infom.kz/ru/bishkek-stanet-tsifrovoy-stolitsey-tyurkskogo-mira-v-2025-godu-febd79>
2. Концепция цифрового тюркского мира расширяет обмен опытом в сфере информационных технологий. - https://uza.uz/ru/posts/konceptsiya-cifrovogo-tyurkskogo-mira-rasshiryaet-obmen-opytom-v-sfere-informacionnyx-texnologiy_654774
3. Саммит ОТГ: какие инициативы выдвинул глава Узбекистана. - <https://uz.sputniknews.ru/20241106/sammit-otg-bishkek-mirziyoyev-initsiativy-46475724.html>